

SAMARQAND VILOYATINING AGROTURIZM IMKONIYATLARI

Suvanova Dilsora Nuraliyevna

Samarqand Davlat universiteti.

Annotatsiya. Mazkur maqolada ko'p yillik tarixga ega bo'lgan Samarqand hududining turistik ayniqsa uning zamonaviy turlaridan biri bo'lgan agroturizm imkoniyatlari keng yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Agroturizm, WTCF, turizm qishlog'i, Konigil, Tersak, Choshtepa.

Samarqand zamini necha ming yillar davomida shakllanib, rivojlanib kelayotgan navqiron shahar bo'lib, uning tarovati betakror va hamisha navqiron ekanligini yana bir bor isbotlaydi. Budungi kunda birgina Samarqand nomining o'zi butun dunyoda brendga aylanayotgani ham hech birimizga sir emas. Aynan mazkur zaminda necha yillar davomida sodir bo'lgan o'zgarishlar ham shaharning kurkiga-kurk qo'shib, uning jozibasini yanada oshirib kelmoqda. Yuqorida aytilgan gaplarimiz isboti sifatida yaqinda bo'lib o'tgan Shanxay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammiti, Turkiy davlatlar tashkilotining sammitlari ham aynan shu muqaddas zaminda bo'lib o'tgani ham juda nufuzli ekanligidan dalolat beradi. Respublikamizning har bir hududi turizm resurslariga juda boy bo'lib, turizmning keng qamrovli va salohiyatli tarmoqlari bilan birga kichik, noan'anaviy bo'lib kuringan resurslaridan ham keng qamrovda foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. O'zbekiston shahar va qishloqlarining asosiy afzalliklari shundan iboratki, aynan ular o'zida asliyigini shu bilan birga o'ziga xosligini saqlab qola bilgandir. Shuning uchun ham necha asrlar davomida dunyo xalqlarini o'ziga jalb qilib kelmoqda.

Samarqand viloyatida istiqomat qilgan insonlar qadimdan asosan dehqonchilik bilan shug'illangan hamda aholining ko'pchilik qismi qishloqlarda yashab, ularni obod qilgan. Hozirgi vaqtda turizmning zamonaviy turlaridan biri ham aynan agroturizm bo'lib, mazkur tarmoqning rivojlana boshlaganiga ko'p vaqt bo'lmasa ham insonlarni o'ziga jalb qila olgan hamda jadal sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Qishloq turizmi yoki agroturizm haqida turli davrlarda turli olimlar o'z fikrlarini bildirib kelganlar va ular orasida aynan bir jumla bizga yaqindir. A.N.Bulgakova (1998) fikricha, qishloq turizmi-bu turizmning maxsus turi bo'lib, qishloq tabiati, hayot tarzi va qishloq xo'jalik yuritish an'analari bilan tanishtirish maqsadida qishloq hududlarida tashkillashtirilgan va tashkil etilmagan shakllarni o'z ichiga oladigan turistlarning dam olish shakli sifatida qaraladi. Samarqandda agroturizmning yana bir o'ziga xosligi shundan iboratki, unda qishloqlarning turli-tumanligi va tarixning turli davrlaridayuzaga kelganligi hamda qishloq aholisining hayoti shu bilan birga ularning turmush tarziga bo'lgan qiziqishning yuqori ekanligi. Aynan mana shunday agroturistik imkoniyati yuqori bo'lgan qishloqlarni sanab o'tadigan bo'lsak, ular Samarqand tumanida joylashgan Konigil qishlog'I, Urgut tumanida Tersak qishlog'I, Payariq tumanida Choshtepa, Qo'shrabotta Pangat, Kattaqo'rg'onda esa Andoqsoy qishloqlari hukumatimizning tegishli qarorlari bilan agroturistik qishloqlar deb e'lon qilinganligining o'zi ham ularning turistik potentsiali nihoyatda katta ekanligini ko'rsatib turibdi. Samarqand viloyati statistik ma'lumotlari tahliliga qaraydigan bo'lsak, yillar kesimida mahalliy va xorijiy sayyohlarning tashrif darajasini o'zgarib borish parametrlarini ko'rishimiz mumkin. Jumladan 2019 yilda 560 ming nafar xorijlik va 3 million nafardan ortiq mahalliy sayyohlarning tashrif buyurganligi, keyingi yillarda esa pandemiya ta'sirida sayyohlar sonining sezilarli darajada kamaygan bo'lishiga qaramay bugungi kunga kelib karantin talablari bosqichma-bosqich olib tashlanmoqda bu esa o'z navbatida turistlar oqimining ko'payishiga zamin yaratib beradi. 2020 yil so'ngida esa chet ellik turistlarning umumiy soni 49 ming 500 nafar va mahalliy turistlar 474 ming nafarni tashkil qilgan. Shulardan mustaqil davlatlar hamdo'stligi (MDH) mamlakatlaridan 5 327 kishi, uzoq xorijiy davlatlardan kelganlar soni 8 073 kishini tashkil qiladi. 2021 yil bo'yicha esa 2 million 668 ming 300 nafardan ortiq sayyohlar tashrifi ro'yhatga olingan bo'lib, shulardan, 491 ming 300 nafari xorijlik, qolganlari esa mahalliy tashrif buyuruvchilar ekanligini ko'rishimiz mumkin. Samarqand 180 dan ortiq turistik shaharlarni birlashtirgan Butunjahon sayyohlik shaharlari federatsiyasi (WTCF)ga a'zo bo'ldi.

Keltirib o'tilgan agroturistik qishloqlardan ayrimlari haqida fikr yuritadigan bolsak birinchi navbatda Samarqand tumanida joylashgan Konigil qishlog'idan boshlaymiz. Konigil qishlog'i Samarqand markazidan bor-yug'i 13 km masofada joylashgan bo'lib, hudud o'zining nyob hunarmandchiligi bilan

ham mashhurdir. Aynan bu qishloq qadimiy Samarqand qog'ozlarini ishlab chiqarishi bilan ham nom qozongan.

Urgut tumanidagi Tersak qishlog'i tog' bag'rida joylashganligi, o'zining musaffo havosi bilan ham ajralib turadi. Payariq tumanidagi Choshtepa agroturistik qishlog'i dunyoga mashhur Imom al Buxoriy ziyoratgohi yo'lida joylashganligi va musaffo tabiati insonlarni o'ziga ohangrabodek tortadi.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, Samarqand hududi turizmni rivojlantirish uchun juda katta potensialga ega bo'lishiga qaramay hali-hanuz bu sohani to'laqonli rivojlantirish uchun ayrim muammolar o'z yechimini kutmoqda. Bunday muammolarga turizm infratuzilmasi va industriyasining yaxshi rivojlanmaganligi, malakali kadrlarning yetishmasligi, turistik marshrutlarning talab darajasida emasligi va shu kabilarni sanab o'tishimiz mumkin. Turizm sohasini yanada rivojlantirish va mamlakatimizga turistlar oqimini kengaytirish uchun amalga oshirishimiz kerak bo'lgan tizimli ishlar mavjud bo'lib, ularni amaliy ahamiyatini oshirish uchun quyidagi takliflarni berib o'tishni lozim deb topildi.

1. turizm sohasidagi jahon tajribasini o'rganish va uni o'zimizga moslastirish
2. Har bir hududdagi turistik obektlarni xaritalashtirish va uni elektron variantini yaratish;
3. Turistik obektlar haqida qisqa mitrajli video roliklar tayyorlash va ularni ommalashtirish,
4. Internet saytlari orqali reklamani kuchaytirish
5. Turistik kataloglar yaratish

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебник-М.:Аспект Пресс,2002
2. Usmanov M.R. Turizm geografiyasi: o'quv qo'llanma. — Samarqand, 2020
3. Комилова Ф. Халқаро туризм бозори. –Т.: TDIU, 2001.
4. Хайитбоев Р., Матякубов У. Экологик туризм.-Самарканд. 2010
5. Хайитбоев З., Амриддинова Р., Туризмнинг махсус турлари. Самарканд 2008
6. Нигматов А.Н Агротуризм ва унинг табиий географик жihatлари. Монография.–Т.: «Наврўз» нашриёти, 2018. www.samstat.uz / www.lex.uz